

СОЗДАНИЕ ПЕРВОЙ ОСОБОЙ ПЕХОТНОЙ БРИГАДЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ: ОТРАЖЕНИЕ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ И ЛИТЕРАТУРЕ

© 2025 *А.В. Бредихин, В.В. Шаповалов*
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

В данной работе рассматриваются причины и процесс создания 1-ой Особой русской пехотной бригады из 4, которые отправили во Францию и на Балканы по просьбе Французской Республики. Статья отражает главные вехи формирования бригады, отношение разных социальных сил и государств к этому событию. Работа призвана разработать тему в наиболее полном объеме в отечественной историографии, используя историко-системный и историко-сравнительный методы на основе хронологического и аналитического метода.

Ключевые слова: Первая мировая война, Экспедиционный корпус Русской армии, 1-ая Особая пехотная бригада, формирование войска.

Первая мировая война – конфликт, который известен тем, что многие солдаты сражались не на своей земле, а некоторые и вовсе не за свое Отечество, будучи ведомые империализмом союзников, примеров тому множество: англичане воевали во Франции и Бельгии, а следом за ними и канадцы, австралийцы, новозеландцы, южноафриканцы, ньюфаундлендцы и индийцы, которые сражались даже не на своем материке, ровным счетом как и бойцы из Северной Африки, из колоний Франции. Однако все они не были отдельной стороной конфликта. В случае же с Российской империей это уже кажется удивительным, поскольку русские бойцы отправились на Западный и Южный фронты. Тем не менее, такое необычное событие в отечественной историографии упоминается не часто, а если такое происходит – информации дается кратко меньше, чем должно. Разработка темы находит серьезное отражение в трудах только начиная с конца 90-х годов XX века.

Это актуализирует исследуемый вопрос, цель данной работы – проанализировать историю создания 1-ой Особой пехотной бригады Российской империи в отечественной и зарубежной историографии и литературе. Важной задачей стали сбор, дополнение и упорядочение имеющейся информации.

Только в отечественной историографии имеется одна статья, посвященная непосредственно причинам и процессу создания Особых пехотных бригад (Русского экспедиционного корпуса), за авторством М.К.Чинякова – «Переговоры союзников с Россией об отправке русских войск на Западный фронт и на Балканы (1914-1916 гг.)». Остальная библиография касается вопроса только в ключе изучения общей истории русских солдат во Франции и Салониках. Это работы Н. Валентинова «Русские войска во Франции и Салониках» и И.В. Игнатченко «Забытые герои Первой мировой войны». Среди иностранных работ стоит выделить Ж. Абенсура «Русский экспедиционный корпус во Франции во время Первой мировой войны», Г. Мореля «Добровольцы Русского экспедиционного корпуса в составе Марокканской дивизии во время Второй битвы на Марне», Р. Адама «История русских солдат во Франции, 1915-1920 гг.: Проклятые войны» и Дж. Х. Кокфилда «Со снегом на сапогах: трагическая одиссея Русского экспедиционного корпуса во Франции во время Первой мировой войны». Достаточно много осталось мемуаристских произведений, среди которых

«Солдаты России» Р. Я. Малиновского, «Экспедиционный корпус» и «Нас не укротили» П.Ф. Карева, «Мои воспоминания. Вместе со 2-м полком Экспедиционного корпуса во Франции» В.А. Рыхлинского, Д.У. Лисовенко «Их хотели лишить Родины» и дневник А.Н. Сперанского. Осталось множество различных приказов и телеграмм, из которых была использована телеграмма Жилинского от 14 марта (27 мар.) 1915 г. Работы, которые были изучены дополнительно по теме, но не использованы: монографии А.Ю.Павлова «"Русская Одиссея" эпохи Первой мировой», Ю.Н. Данилова «Русские отряды на французском и македонском фронтах», статья С.Д. Половецкого и К.Ю. Милованова «Русские войска на Западном и Балканском театрах военных действий в 1916–1918 гг.».

Следует начать с того, что в литературе воинов, попавших на фронт Франции и Салоников называют формированием «Экспедиционный корпус Русской армии», хотя в действительности никто и никогда их так не именовал, речь всегда шла об «Особых пехотных бригадах», коих сформировали 4, по 2 на каждый фронт.

В чем же причина создания и отправки на чужую землю таких бригад? Вопрос об отправке войск из России был не особенным фактом, ведь известно, что союзники искали помощь ото всех, например, бывший тогда морским министром У. Черчилль сообщил Г.Г. Китченеру о намерении послать американцев-добровольцев, а министр иностранных дел Франции Т. Делькассе предлагал использовать силы Японии, примкнувшей к Антанте в августе 1914 г. [1, с. 38]. Россию они так же не обошли стороной, еще в августе 1914 года английский посол Дж. Бьюкенен спрашивал, как Николай II смотрит на посылку 3-4 корпусов за счет Англии, что следует из телеграммы министра иностранных дел Сазонова управляющему дипломатической канцелярии Н. Базили [2, с. 20]. Ответ был незамедлительным и резко отрицательным, солдат не хватало и на своем фронте.

Британская империя и Франция имели представление о России, как об огромном людском резерве, хотя на деле ситуация была ничуть не лучше. Тем не менее, после некоторых успехов союзников в оттеснении немецкой армии, спровоцировавших срыв плана Шлиффена, об этом речь вновь не заходила. Но что же тогда изменилось к концу 1915 года и зачем понадобились русские войска, которые весь год терпели неудачи в связи с переброской значительных сил Германии на Восточный фронт? Военная машина Франции экономически истощалась из-за нехватки рабочей силы, людей начали отзывать с фронта для работ на предприятиях, к тому же большая промышленная часть страны находилась в руках противника. Правительство сочло вариант обмена материальных ресурсов на людские вполне приличным предложением. Тогда стало известно, что к декабрю в Петроград явится Поль Думер, чью задачу главнокомандующему генералу Михаилу Васильевичу Алексееву вполне разъяснил Алексей Игнатьев, военный агент (или же атташе): "...считаю долгом обратить особенное внимание Ваше на тот совершенно новый вопрос, который, по-видимому, послужит одною из главных целей поездки в Россию французского сенатора Paul Doumer. Вопрос касается посылки во Францию крупных контингентов наших военнообязанных, посылка коих явилась бы своего рода компенсацией за те услуги, которые оказала и собирается оказать нам Франция, в отношении снабжения нас всякого рода материальной частью" [1, с. 42]. Когда П. Думер все же прибыл, начались переговоры, о которых не сохранилось прямых письменных источников ни от Думера, ни от принимавшего его верховного главнокомандующего Николая II. Материальные ресурсы были недостающими практически во всех государствах из-за неподготовленности к длительной окопной войне на истощение, потому что-то

особенное в этом плане он предложить не мог, кроме одной вещи – винтовок. И он знал, куда нужно бить.

Снабжение винтовками было больной темой для Российской империи даже на начало войны, их всегда не хватало, широко распространенным фактом является то, что для России винтовки Мосина изготавливали не только отечественные заводы Тулы, Ижевска и Сестрорецка, но и фабрика Шательрот во Франции и завод Ремингтона в США, и это только до войны! В 1915 году была основана New England Westinghouse в Массачусетсе, чтобы выполнить заказ еще на 1,8 млн. винтовок. Помимо этого, старые винтовки Витерли (400 тысяч) купили у Италии, уже около 700 тысяч винтовок Арисака было закуплено у Японии к Февральской революции, а компания Винчестер по разработке Дж. Браунинга поставляли России «русские» Винчестеры модели 1895 года под российский унитарный «трехлинейный» патрон 7.62x54. В итоге, в обмен на около 400 тысяч винтовок (причем, множество было старых, списанных однозарядных винтовок системы Гра) и боеприпасов Поль просил «для пушечного мяса» ни много ни мало целых 400 тысяч (позже планка опустилась до 300 тысяч) человек...

Парадигмой среди историков закрепился факт, что капиталистическая Франция хотела утилитарно использовать обычного русского «мужика», но это не совсем правда. Данный проект вызвал весьма неоднозначную реакцию не только среди командующих Российской императорской армии, но и даже среди французских военных, ведь сама идея шла от правительства Франции в обход генералитета армии, ответственными называют социалистов А. Тома и Р. Вивiani [3, с. 4]. Если вдуматься, то французской армии совсем не нужны были многотысячные пополнения, которых планировалось перевозить, обмундировать и вооружить по полной программе! Именно таков был план Думера, более того, солдат присылать необходимо было по 40 тысяч ежемесячно, они должны были воевать, будучи распределенными по 15 человек на каждую роту французской армии. Он и поддерживающие его политические силы не считались со здравомыслием и техническими подоплеками вопроса, а в самой Франции это вызывало даже резонанс, о чем свидетельствует телеграмма генерала Жиблинского: «В феврале в Совете Государственной обороны при Бриане возбудился вопрос о высадке прибывшей русской бригады не во Франции, а в Салониках, на что генерал Жоффр дал своё согласие. Должен сказать, что присылке этой бригады генерал Жоффр не придавал большого значения, а к вопросу о присылке из России укомплектований относился совершенно отрицательно, по-видимому, потому, что это вопрос был поднят без его ведома его политическими противниками Галлиени и Думером...» [4, с. 10]. Таким образом, 1-я Особая пехотная бригада могла вообще оказаться не в первоначальном пункте своего назначения, что еще раз подтверждает нескладность и скоропостижность выполнения затеи.

Вернемся к самим договоренностям. Вопреки расхожему мнению среди советских историков о том, что Николай II согласился на посылку такого контингента практически незамедлительно, мы вынуждены не согласиться с данным пропагандистским предположением. Здесь следует поддерживать мнение главного специалиста по истории Русского экспедиционного корпуса М.К. Чинякова. Дело в том, что Николай II и генерал Алексеев были однозначно против этого, а потому император сделал вынужденное соглашение из-за зависимости от французского капитала, но весьма расплывчатое в ответе, особенно касательно размера посылаемых войск. [1, с. 46]. М.В. Алексеев был в негодовании, удивлялся, как можно «менять храброго русского солдата на бездушные винтовки» [5], но всё же сделал свой ход: вместо бездумного распределения солдат было предложено отправить полную бригаду под командованием русских офицеров, подчиняющихся французской ставке [6].

В итоге, Поль Думер скорее проиграл, поскольку амбициозный план был полностью переделан, даже расчет на 100 тысяч человек не реализовался. По окончательному протоколу от 11 мая 1916 года в Могилеве было решено отправить 4 бригады примерно по 10 тысяч человек в каждой. Интересным домыслом к осторожности в осуществлении задумки со стороны России, кроме очевидной растраты резерва после тяжелейшего 1915 года, является тот факт, что во Франции было немало врагов царизма, которые выпускали такие политические газеты, как «Новая эпоха (La Nouvelle époque)», «Голос (La Voix)», «Начало (La Debout)» и пр., которые могли попасть в руки русского солдата. [7, с. 75-76]. В общем, было решено отправить 1 и 3 Особые пехотные бригады во Францию, а 2 и 4 – в Салоники.

Формирование 1-й Особой пехотной бригады проходило со 2 января (15 янв.) по 17 янв. (30 янв.) из запасных батальонов, прибывавших в пункты сбора в Москве, Самаре и Иркутске под наблюдением генерал-майора Пигулевского. Бригада состояла из 2 полков трехбатальонного состава и маршевого батальона шестиротного состава [8, с. 11]. Из этого выносится, что 1-ый и 2-й полк был набран из фабричных рабочих Москвы и Самары, соответственно, но 2-й полк включал солдат и из сельской местности. Их командованием занимался генерал-майор Н.Я. Лохвицкий, у которого в подчинении оказалось до 10 тысяч человек (по какой-либо причине многие исследователи избегают точных данных, предполагается самое минимальное – 180 офицеров и 8 762 рядовых) [6]. Полковниками являлись М.Д. Нечволодов и П.П. Дьяконов. Благодаря исследованиям личностей всех полковников известно, что данные двое командующих исповедовали православие. Полковник Нечволодов учился в кадетском корпусе, а Дьяконов окончил Николаевскую академию Генерального штаба, он так же единственный из восьми офицеров не получил больше одного ордена (Св. Станислава 3 ст.). Нечволодов являлся уникальным обладателем золотого Георгиевского оружия с надписью «За храбрость», имел только военные отличия к 1914 г., имел иностранные ордена Японии, Бельгии, Китая, Франции и Пруссии, то есть он был весьма опытным офицером. Имея в виду факт восстания в 1917 году в Ла-Куртине, стоит обозначить дворянское происхождение офицеров [9, с. 42-45].

Из изучения мемуаров и литературы прослеживается определенная тенденция в процессе формирования бригады. Для офицеров отправка во Францию была делом добровольным, в приоритете, естественно, были знающие французский язык. По воспоминаниям подполковника 1-го особого пехотного полка Сперанского Александра Николаевича, 28 декабря 1915 года «было предложено желающим офицерам отправиться на формирование бригады, предназначенной для действий на французском фронте. В 11 часов дня я выразил свое согласие...» [10]. А прапорщика Рыхлинского Владимира Александровича записал его знакомый поручик, поскольку тот знал французский язык и была уверенность в том, что весть тот встретит с радостью, в чем не ошибся [11]. Ситуация же с рядовыми была ровно противоположной: людей отбирали, а они даже не знали, для чего, о чем свидетельствует будущий маршал Р.Я. Малиновский: «Так Ванюша нежданно-негаданно попал в отборную команду. На сердце у него была какая-то смутная тревога, он никак не мог освоиться с быстрой и неожиданной переменой, происшедшей в его жизни. Он мечтал поскорее вернуться в свой Елисаветградский полк к Митрофану Ивановичу, а тут вдруг куда-то отправляют. Все думали-гадали: куда? Одни завидовали отобранному, другие, наоборот, жалели, что так случилось. Через несколько дней всех выделенных собрали в две хорошо укомплектованные пулеметные команды и отправили: первую команду – в Москву, где формировался для отправки куда-то в важную командировку 1-й Особый пехотный полк, а вторую пулеметную команду, в

которую был зачислен и Ванюша со своим пулеметным расчетом, в Самару, где должен был формироваться 2-й Особый пехотный полк.» [12, с. 164]. Несмотря на то, что сборы проходили в спешке, условия отбора были строгими, для Франции искали цвет нации: крепкие, красивые, грамотные. Любые физически неподходящие люди сразу же браковались, при чем физически достойные люди иных вероисповеданий, кроме как православного, тоже не брались во внимание. [13, с. 9]. Конкретика известна благодаря известиям Рыхлицкого: «В приказе также говорилось, что в России унтер-офицеров и солдат следует отбирать из числа добровольцев, умеющих читать и писать. В тот полк, который формировался в Москве (1-й полк) брали только «сероглазых шатенов», во второй полк (мой) – «блондинов с голубыми глазами». Разумеется, в приказе отмечалось, что все должны быть молоды, возрастом от 21 до 25 лет» [11].

Среди офицеров и рядовых отношение к отправке во Францию было разным. У офицеров на добровольных началах были радостные настроения, либо нейтральные. Простые бойцы же или были воодушевлены возможностью увидеть что-то новое, кроме своего города или села, а другие считали это тревожным событием: «Пошли упорные слухи, что полк отправят во Францию. Многим это показалось страшным: ехать куда-то на чужбину, пусть бы лучше умереть на своей родной земле» [12, с. 164].

Многими исследователями отмечается, что посылаемый контингент – образцовые бойцы из батальонов, отличившихся на поле боя (хотя первая была в основном из новобранцев), от которых ждали высокий уровень дисциплины и высочайшего чувства доблести и чести. В связи с этим, после смотров основным занятием солдат были тренировки показательного поведения: «Весь январь 1916 года полк ежедневно занимался отдаванием чести, постановкой во фронт начальству, хождением гвардейским маршем по улицам Самары, а вечером и ночью учили нас, как нужно отвечать на приветствие и петь песни» [14, с. 19]. Генерал Лохвицкий сыграл в этом деле не последнюю роль, ведь он понимал, что война за чужую землю будет многим непонятна, а потому толкнул воодушевляющую речь 15 января в Москве и 18 января в Самаре, а если этого было для кого-то мало, то во Франции уже были и телесные наказания, и военно-полевой суд [3, с. 14].

Формирование бригады было завершено к 24 января, а 25 числа начался длинный путь солдат от Москвы и Самары по Екатеринбург, Омску, Новосибирску, Красноярску, Иркутску, Чите, Маньчжурии и Мукдену до порта Дайрен (ныне Дальний). Эшелон состоял из вагонов-теплушек, офицерские части находились в середине. В копилку к фактажу о спешке будет замечание о сроках: планировалось, что эшелон прибудет в порт и 15 января погрузится для плавания, однако из-за задержки с формированием сроки были передвинуты, Сперанский замечает, что обещанные остановки из-за этого неоднократно пропускались: «1 февраля. Подъехали к Красноярску, где будем около 2 часов дня. Там, говорят, нам будет дана дневка, взамен той, которая была назначена в Новониколаевске. Дневки не было. Нас торопят с прибытием в Дайрен, т.к. зафрахтованные пароходы прибудут раньше» [10]. Общение с местными жителями напоминало о прекрасной Родине, а заболевших в пути оставляли в России. Р.Я. Малиновский же пытался специально заболеть, что было наверняка не единственным случаем [12, с. 169].

Посадка на французские коммерческие суда осуществилась 15 февраля, маршрут был выбран по союзным морям, но враг все равно был – и это были сами французы, которые прислали 3 судна малого тоннажа, не рассчитанного на такое количество людей, пришлось направить несколько русских кораблей, тоже перегруженных, о чем говорит Д. Лисовенко: «Так, на французское судно «Лятуш-Тревилль», рассчитанное на перевозку 1 600 человек, было посажено около 1 800 человек; на судне «Гималаи», на

котором должно было разместиться 2 400 человек, разместили 2 500 человек; на пароходе «Сонтай» вместо 2 400 человек было размещено около 2 600 человек. Особенно перегружены были русские суда «Гамбов» и «Ярославль». Каждое из них, рассчитанное на 700–750 человек, приняло около 2 000 человек» [3, с. 18]. Условия из-за этого были не лучшими, Рыхлинский отмечал, что было холодно сначала, ведь пароход «Сонтай» был тропическим [15]. Более развернутые негодования отразил Карев, который был на том же пароходе: нар не хватало, было очень душно из-за тесноты, много спало людей на полу на верхней палубе, пресной воды давали мало, мучала жажда, питание было плохим. Распорядок дня был таков: «На палубе ежедневно производились строевые занятия, причем много времени уделялось отданию чести. Тех, кто вяло выполнял команду, ставили под винтовку, давали им внеочередные наряды, заставляли ходить гусиным шагом. Строевые занятия чередовались со словесностью. Людей по-прежнему принуждали зубрить титулование начальства, вдалбливали им «понятие» о внешних и внутренних врагах. Ежедневно два часа уходило на читку Евангелия. Вечером пели песни и плясали» [13, с. 15]. Малиновский находился на пароходе «Гималаи», где кроме холода описывался недуг, не зависящий от условий – у солдат во время шторма началась «морская болезнь» [12, с. 172].

20 апреля 1916 года русские войска наконец прибыли в пункт назначения – город Марсель, жители которого встречали союзников очень радостно: «Войска помпезно высаживаются в райской Франции: овации, гимны, во все горло распеваемая Марсельеза. Неистовая толпа. Угощают солдат сигаретами и шоколадом, женщины в патриотическом возбуждении целуют самых красивых» [16, с. 96]. Там начались реализации того, чему учились: марши, песни... Высадка прошла четко, новое обмундирование и винтовки Лебеля выдались безукоризненно быстро. Конечным пунктом был военный прифронтовой лагерь Мальи, где были смотры (первый, конечно, провел Жоффер), ознакомление с боями на Западном фронте и учения. Генерал Гуро положительно оценил солдат: «Они производят впечатление поразительной силы: русское соединение – это ударное оружие, которое, будучи хорошо организовано, станет неустойчивым» [17, с. 41]. Русские были поставлены в районе Шампани, им было суждено участвовать в битве за Верден...

Переходя к выводам, стоит сказать, что отправка русских войск произвела глубокое впечатление на французских солдат, пресса гудела патриотическими новостями и заявлениями о совместной победе до конца, а удаль мужчин Российской империи была поставлена в пример. Правительство Франции за 450 тысяч винтовок и боеприпасы получила первую Особую пехотную бригаду, которая являлась как прямым людским резервом и ударной частью армии, так и косвенным политическим актом пропаганды единства солдат и народов против кайзеровской угрозы. Это происходило на фоне факта братаний на франко-немецком участке фронта и общего спада морального духа французской армии. Организация была совершена очень поспешно и необдуманно до конца, с французской стороны условия для плавания были ужасными, однако на континенте ситуация была уже лучше, а теплый прием поднял дух солдат. Со стороны Российской империи допущение участия отборных солдат — это скорее стратегическое упущение, а если учитывать последующие события, то и вообще существенный недочет командования в планах ведения войны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Чиняков М.К. Переговоры союзников с Россией об отправке русских войск на Западный фронт и на Балканы (1914-1916 гг.). // Белград: Библиотека Сербии (LIBRARY.RS). Дата обновления: 02.03.2021. URL: <https://library.rs/m/articles/view/> Переговоры-союзников-с-Россией-об-отправке-русских-войск-на-Западный-фронт-и-на-Балканы-1914-1916-гг (дата обращения: 12.02.2025).

2. Cockfield J.H. With snow on their boots: the tragic odyssey of the Russian Expeditionary Force in France during World War I. - N -Y: St. Martin's Press., 1998. – 396 p.
3. Лисовенко Д. У. Их хотели лишить Родины. – М.: Воениздат, 1960. – 300 с.
4. Телеграмма Жилинского 14 марта (27 мар.) 1915 г., № 117. / Н. Валентинов. – русские войска во Франции и Салониках. // Военно-исторический сборник. Выпуск 4. – М., 1921 г. – 189 с.
5. Игнатченко И.В. Забытые герои Первой мировой войны // Независимое военное обозрение. – 2011. 8 июля. – URL: https://nvo.ng.ru/history/2011-07-08/1_heroes.html?ysclid=m735tokjd571983452
6. Maurel H. The Volunteers of the Russian Expeditionary Corps in the Moroccan Division during the Second Battle of Marne. – URL: <https://web.archive.org/web/20080119212837/http://members.aol.com/begemot/legion/lrmarne.htm> (дата обращения 13.02.2025).
7. Абенсур Ж. Русский экспедиционный корпус во Франции во время Первой мировой войны. // Новейшая история России. – 2014. – № 3. – С. 74-85.
8. Валентинов Н. Русские войска во Франции и Салониках. // Военно-исторический сборник. – Выпуск 4. – М., 1921. – 189 с.
9. Чиняков М.К. Первые командиры Особых пехотных полков российской армии (1916-1917): опыт групповой социально-демографической и профессиональной характеристики. // ЛОКУС: люди, общество, культуры, смыслы. – 2023. – Т. 14, № 2. – С. 39-49.
10. Дневник полковника Сперанского А.Н. URL: <https://russkorporus.ru/dnevnik-komandira-1-go-batalona-1-go-osobogo-pehotnogo-polka-russkogo-ekspeditsionnogo-korporusa-vo-franczii-podpolkovnika-aleksandra-nikolaevicha-speranskogo-s-noyabrya-1915-goda-po-10-aprelya-1916-god/>
11. Рыхлинский В.А. Мои воспоминания. Вместе со 2-м полком Экспедиционного корпуса во Франции. URL: <https://russkorporus.ru/vladimir-ryhlinский/>
12. Малиновский Р. Я. Солдаты России. – М.: Воениздат, 1969. – 452 с.
13. Карев П. Ф. Экспедиционный корпус. – К.: ОГИЗ, 1941. – 151 с.
14. Карев П.Ф. Нас не укротили: [воспоминания об империалистической войне 1914-1917 гг. солдата русского войска во Франции]. – Иваново: 1937. – 165 с.
15. Рыхлинский В.А. Мои воспоминания. Вместе со 2-м полком Экспедиционного корпуса во Франции. (часть 2). URL: <https://russkorporus.ru/vladimir-ryhlinский-chast-2/>
16. Barbusse H. Faits divers. - Paris, 1928. – 282 p.
17. Adam R. Histoire des soldats russes en France (1915–1920): Les damnés de la guerre. – P: L'Harmattan, 1996. – 383 p.

Поступила в редакцию 11.04.2025 г.

CREATION OF THE FIRST SPECIAL INFANTRY BRIGADE OF THE RUSSIAN EMPIRE: REFLECTION IN RUSSIAN AND FOREIGN HISTORIOGRAPHY AND LITERATURE

A.V. Bredikhin, V.V. Shapovalov

This paper examines the reasons and process of the creation of the 1st Special Russian Infantry Brigade of 4, which were sent to France and the Balkans at the request of the French Republic. The article reflects the main milestones of the brigade's formation, the attitude of various social forces and states towards this event. The work aims to develop the topic in the fullest possible way in Russian historiography, using historical-systematic and historical-comparative methods based on the chronological and analytical method.

Key words: World War I, Russian Army Expeditionary Force, 1-st Special Infantry Brigade, army formation.

Бредихин Андрей Владимирович
Доктор исторических наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, РФ.
E-mail: kf.vsemir.zav@mail.ru

Bredikhin Andrey Vladimirovich
Doctor of Historical Sciences, Professor,
FSBEI HE «Donetsk State University»
Donetsk, RF.
E-mail: kf.vsemir.zav@mail.ru

Шаповалов Владимир Владимирович
Магистрант кафедры всемирной истории,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, РФ.
E-mail: vovankryt_2014g@mail.ru

Shapovalov Vladimir Vladimirovich
Master's student at the Chair of World History,
FSBEI HE «Donetsk State University»,
Donetsk, RF
E-mail: vovankryt_2014g@mail.ru